

SAMARQAND VILOYATI O'G'UZLARI SHEVALARIDA MA'NODOSH SO'ZLAR TAHLILI

Raxmonov Salohiddin Mingboyevich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Samarqand kampusi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363372>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- May 2025 yil

Ma'qullandi: 05-May 2025 yil

Nashr qilindi: 08-May 2025 yil

KEY WORDS

lug'at, sheva, lahja, ma'nodosh so'zlar, shakldosh so'zlar, o'g'uz shevasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Samarqand viloyati o'g'uz shevalari nutqida uchraydigan ba'zi ma'nodosh so'zlar tahlil qilingan.

Globalashuv jarayonlari kuchaygan XXI asrning dastlabki yuz yilligi Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-ma'naviy qadriyat hisoblanadi. Aslida ona tili deganda, shevalarni tushunish haqiqatga yaqindir, shuning uchun ham uni asrab-avaylash, qadrlash zarur. Demak, shevalar to'g'risidagi fanni o'rganish milliy g'oya ruhida tarbiyalash imkoniyatini tug'diradi. To'g'ri, har bir madaniyatli shaxs rasmiy doiralarda o'zbek adabiy tilida muomala qilishi shart, lekin bu o'z shevasini unutishi kerak degan ma'noni anglatmaydi.

Ma'lumki, shevashunosligimiz tarixi XI asarning mashhur tilshunosi Mahmud Qoshg'ariyga borib taqaladi. Uning "Devonu lug'atit turk" asari turkiy xalqlar shevalarining so'zligini arab tilida izohlab, o'zida jamlagan mukammal va bebaho lug'atlardan biri sanaladi. Shu asarning "Indeks lug'ati" ham olimlarimiz tomonidan tayyorlangan. Mana shu lug'at bahona turkiy qabila-urug'larning tillari bir bobo tildan rivojlanib, taraqqiy etganligi haqidagi ilmiy-nazariy qarash dalillar asosida tasdiqlandiki, bu hol ona tilimizning o'ziga xos nufuzini va tarixiy taraqqiyotini dalillar vositasida tasdiqlab turibdi. Hazrat Alisher Navoiy ham bundan sal kam olti asr oldin mana shu turkiy tilda, ya'ni eski o'zbek adabiy tilida she'rlar yozib, olamni qurolsiz holda, qalam bilan egallagan allomalardan biri sanaladi. Shu o'rinda hazratning "Muhok amatu-l-lug'atayn" asaridagi "yig'lamoq" so'zining yuzta sinonimidan yarmidan ko'pi dialektal so'z ekanligini hisobga olsak, ham taniqli shoir, ham davlat arbobi bo'lgan bu insonning shevalarimizga XV asrdayoq e'tibor berib, uning duru javohirlarini tanlab-tanlab, o'z asarlarida qo'llay olganiga amin bo'lamiz. Mana shuning natijasida o'sha vaqtda Xuroson hukmdori bo'lgan Husayn Boyqaro tilimizga Davlat tili darajasini berish to'g'risidagi tarixiy farmonini e'lon qilishga majbur bo'lgan. Xonliklar davrida ham garchi o'sha vaqtda tilimiz bo'yicha chuqur ilmiy asoslarda tadqiqotlar olib borilmagan bo'lsa-da, tilimiz ijtimoiy hayotdagi mavqeini saqlab qolganligi va kuchaytirganligi tarixda hech ham rad qilib bo'lmaydigan dalillar orqali o'z ifodasini topgan.

Adabiy tilimizning ichki imkoniyatlar asosida boyib borishida shevalardan so'zlarni qabul qilish muhim manba hisoblanadi.

Shevalardan leksik qatlamga oid ma'lumotlar to'plash shevashunoslik ilmida murakkab kechadigan jarayondir. Shu jumladan, so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga oid turlarini to'plashda o'zbek shevalar doirasida ko'pgina leksik manbalar to'plash birgina o'zbek shevasi doirasida ma'lumot to'plash salmoqli ishni yuzaga keltiradi

Xususan, Xorazm shevalarini maxsus tadqiq etgan F.Abdullaev turkiy tillarning tasnifida ham, aniq bir tilning shevalarini tasnif qilishda ham yolg'iz leksik materialga asoslanish kutilgan natijani bermasligini, faqat tilning boshqa yaruslari (fonetika, morfologiya, sintaksis) bo'yicha to'plangan materiallar bilan birgalikdagina ilmiy jihatdan ishonarli biror xulosaga kelish mumkin bo'ladi, degan fikrni ilgari suradi. Olim bu fikrni turkiy tillar bo'yicha A.N.Baskakov tasnifiga e'tiroz bildirib aytadi. Ma'lumki, A.N.Baskakov turkiy tillarni, asosan, leksik xususiyatlarini hisobga olib tasnif etgan.

F.Abdullaev turkiy tillar leksikasini tarixiy-qiyosiy aspektda o'rganish, birinchi navbatda, urug'dosh tillar bo'yicha, ayniqsa, jonli shevalar bo'yicha mukammalroq faktik materiallar to'plash lozim, deb hisoblaydi. Tadqiqotiga qarindosh-urug' nomlari (*əkiz* – egizak; *bəvək* – chaqaloq kabi) Samarqand chandir o'g'uz shevasida *babak*-chaqaloq fonetik shakli o'zgargan holda bugungi kunda ham shevada faol qo'llanadi. Bu variant o'zbek shevalarida qo'llanib turadigan erkalash ma'nosida keladigan *bo'pa*, *bo'pi* so'zga ham asos bo'lib xizmat qilgan bo'lsa ajab emas. Shunga o'xshash (*bag'ır* – jigar;) kabi so'zlarga ma'nodoshi sifatida chandir o'g'uz shevasida *bo'vur*, *qardash*, gohida shu so'z ma'nosida qo'llanadigan *do'g'an-tuqqan*, *tug'ishgan* kabi; odam va uning hayoti, tirikchiligi bilan bog'liq so'z-terminlar (*alchaq* – chaqqon, qobiliyatli, uddaburon lug'atini ilova qiladi. Samarqand chandir o'g'uz shevasida *alg'ir* yoki ko'chma ma'nodagi xalq ishlab chiqqan variantida *g'irra kesa*- tez bajaradi kabi qo'llaniladi.

F.Abdullayevning fikriga tayanadigan bo'lsak, shevalarning leksik tomonini o'rganishni tilning barcha bo'limlariga bog'lab qiyosiy metoddan foydalanish soha bo'yicha izlanish olib borishdagi to'g'ri yol deb belgilangan. O'z navbatida sheva bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, yaratilgan darslik, o'quv qo'llanmalarda ham shu yo'ldagi tahlillar o'rin egallagan.¹ Lekin shevaning aynan leksik tomonini o'rganib, shevaga oid turli lug'atlar yaratish ko'p mehnat va vaqt talab qiladi. Chunki yuqoridagi tahlillarning o'zi shuni ko'rsatib turibdiki, shevalarga oid leksik materiallarda shevalarning fonetik jihati bilan bog'liqlikda amalga oshirilgan. Mustaqillikdan keyin sohaga bo'lgan e'tibor natijasida ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqdaki, bu tadqiqotlar ma'lum bir ijodkorlarimizning asarlaridagi sheva so'zlari yoki ma'lum bir hududning shevasiga bag'ishlanganligi bilan yuqoridagi kabi tahlilga tortilgan. Bu o'z navbatida shevalarning leksikografiyasi borasida qilinadigan ishlar anchagina borligidan dalolat beradi. Shu o'rinda T.J.Enazarov, X.T.Abdullayevlar tomonidan "Dialektologik amaliyot so'roqligi"² 2018 yilda nashr etilgan o'quv qo'llanmasida "... haligacha shevalarimiz materiallari asosida 1971 yilda nashr etilgan "O'zbek xalq shevalari lug'ati"dan boshqa biron bir lug'at nashr etilmagan. U ham bor-yo'g'i 9,5(to'qqiz yarim ming)ta dialektal so'zdangina

¹ Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. –Т.: Фан, 1978; Ўзбек тилининг Хоразм шевалари. –Т.: Фан, 1964.

² Saidov Yoqub. O'zbek dialektologiyasi, o'quv metodik qo'llanma, Buxoro: Durdona nashriyoti, 2021.

iborat lug'at. Uning ham yarmi f.f.n., katta ilmiy xodim Ahmad Ishaev tomonidan to'plangan "Qarindosh-urug' nomlari" ni bildiruvchi so'zlardir deya ma'lumot berilgan.

Biz tahlil qiladigan Samarqand viloyati o'g'uzlarining leksikasidagi sinonim so'zlarning tahlili shu sheva vakillarining Samarqand shahri eroniylari, Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani chandirlar va boshqa Samarqand viloyatidagi o'g'uz shevasida muloqot qiluvchi aholi hamda hududdagi qipchoq va qarluq lahjasidagi shevaga oid so'zlar bilan sinonimik holati tahlil qilinadi.

Dastlab bu shevada boshqa shevalarda ham ko'p sinonimik qatorni tashkil qiladigan so'zlardan qarindoshlik oid sinonim so'zlarga e'tibor qaratsak: qarindosh-urug' nomlari *ona* so'zining chandir o'g'uz shevasida **ene** (fonetik jihatdan o'zgarishga uchragan), shu so'z eroniylar shevasida quyidagicha qo'llanadi: "*mi*" so'roq qo'shimchasi o'rniga so'roq ohangiga urg'u beriladi-da *Ha, unay yaxshi? - Ha, onang yaxshimi?* Bu so'z eroniy o'g'uzlarining shevasida muloqot jarayonida alohida so'zning ozi qo'llanganda *ona* adabiy tildagi varianti va Samarqand shahar shevasidagi *biyi(-ng)* shakli uchrab turadi. Shahardagi tojik tilida muloqot qiluvchi aholining ta'sirida *biyi* varianti urganji o'g'uzlari shevasida to'lig'icha shu variantini kuzatishimiz mumkin. Dialektologik manbalarda berilgan bu so'z Xorazim o'g'uzlari shevasida *ona* so'zi o'rnida qo'llanadigan *opa* so'zi, viloyatning Pastdarg'om tumanida yashovchi novchandir, enakeychandir, turkmanlar deb nomlanuvchi o'g'uz shevasida so'zlovchi aholi tomonidan *opa, ene* variantlari qo'llanadi. Bu so'z o'z navbatida Samarqand viloyatining Payariq, Bulung'ur, Jomboy va boshqa viloyatlarining qipchoq shevasi vakillarining nutqida uchrab turadi

Shevadagi kishining ko'rinishi va xarakteri asosida ro'y beradigan sinonim so'zlar: **novcha** -uzun bo'yi ma'nosida (o'g'uz *chandir shevasida*), **daroz** (*eroniy shevasida*) – uzun (bo'yi daroz - bo'yi uzun, daroz galinchak - uzun bo'yi kelinchak) ma'nosida.

O'g'uzlarda kishilarga laqab qo'yish masalasi boshqa sheva vakillariga nisbatan ajralib turadigan holatlardan biridir. Bu borada laqab qo'yish asosida yig'ilib qolgan so'zlar ham ko'p uchrab turadi. Shunday so'zlardan ba'zilarini tahlilga tortamiz: **lo'ppi, pizze** Joraqul **pizze**-sal narsaga ko'tarilib ketadigan kishiga qo'yiladigan (Pastdarg'om tumani chandir o'g'uz shevasi) laqab. Bunda lo'ppi so'zi adbiy tilimizdagi kishining harakteridagi lov etib yonadi iborasining shevaga o'tgan shakli. Bu so'z boshqa ma'noda qo'llanganda kishining ko'rinishini ifodalaydi: lo'ppi- to'ladan kelgan kishi ma'nosida qo'llanib shakldoshlikni ham hosil qiladi. Yana shunday kishining xarakterini ifodalaydigan so'zlardan. quyidagi so'zga e'tibor qaratamiz: **guppi** -men qila olaman deydigan, hech narsani bajara olmasa-da men qila olaman deydigan kishiga nisbatan, **o'tborda**-guppiga ma'nodosh (bu so'z xalq topqirligi asosida ko'chma ma'noda kishilarning nafsi orqali o't organizmiga azob beradigan kishilarga nisbatan olingan) so'z. Ba'zan shevada bu so'zning o'rnida **o'pke** (o'pka) so'zi ham ishlatilib turadi. Bu so'z orqali olingan laqabda chorvaning (qoramol, qo'y) tanovul qilinadigan ichki a'zolari qatorida o'pkaning mazasiga kesatliq sifatida olingan ekan. O'pka ichki organizmlar orasida serharakat organ, tanovulga kelganda mazasi yo'qligi yuqoridagi ko'rinish inson xarakteriga o'xshatilgan. Aslida shevadagi guppi so'zi o'pkaning harakatidan olingan va sinekdoxa asosida ma'no ko'chishidan shakllangan. Bu so'z kishilarga laqab qo'yishda boshqa ma'noda ham qo'llanar ekan: Turdi o'pke- bu o'rinda shu kishining nimjonligi, ozg'in ko'rinishiga nisbatan ham qo'llanib turar ekan.

Chandir o'g'uzlar shevasining o'zlarida ham turli variantda qo'llaniladigan sinonim

so'zlar anchagina: **negoydi**, **geyin** (-da yoki -na qo'shimchalari qo'shilib keladi) – ba'zan, gohida yordamchi so'z turkumlari o'rnida qo'llanadigan sinonimlar bo'lib, ular shevadagi fonetik o'zgarishlar natijasida paydo bo'lgan. Bu o'rinda **geyin** so'zini qisman tahliga oladigan bo'lsak, adabiy tilimizdagi keyin so'zimizga nisbatan olingan ma'nosida emas, balki yuqoridagi paytni ifodalab keladigan ba'zan, gohida yordamchi so'zlarimizga to'g'ri kelishiga guvoh bo'ldik. Chandir o'g'izlarining shevasida keyin so'zini o'rnida qo'llanadigan **so'na**, **unanin** (undan keyin) kabi bir necha o'g'iz shevasining morfemik qisqartmalari asosida shakllangan variantlari bor bo'lib, u ham bo'lsa shevalardagi so'z qo'llash erkinligining kengligi asosida yuzaga kelishini ko'rsatib turadi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, shevalardagi so'zlarning turli mavzu doirasida sinonimlik, omonimlik va boshqa leksik birliklar asosida so'zliklarning hosil qilinishi mutaxassislar ta'kidlaganidek shevadagi so'zlar to'plamini leksemalar asosida tashkil qilish murakkablikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun shevadagi so'zlarni lug'atga solish o'z- o'zidan so'zning fonetik va morfologik tomonlarini ham qamrab oladi. Shevalarimizni adabiy tilimizni boyitishda muhim ichki manbaligi bilan turkiy so'zlarni negizini topishda ham o'z o'rniga egadir. Shevaning o'rganilishi tilshunoslikning kechagi va bugungi kunida ham dolzarb masalalaridandir. Xususan, badiiy adabiyotimiz obraz yaratishda portret chizish, xalq og'zaki ijodiga yaqinligi borasida milliy qadryatlar qatorida qadrlil manba bo'lib, shuning bilan birga millat yakdilligida ham muhim ahamiyat kasb etadi

Adabiyotlar:

1. Каримов И. Ватан ва халқ мангу қолади. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. – Б.123.
2. Ғози Олим Юнусов. Ўзбек лаҳжаларининг таснифида бир тажриба. –Т.: Ўздавнашрёт 1935. (лотин алифбосида).
3. Решетов В. В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. –Т.: Ўқитувчи, 1978.
4. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. –Т.: Фан, 1978; Ўзбек тилининг Хоразм шевалари. –Т.: Фан, 1964.
5. Жуманазаров Ю. Ҳазорасп шевасининг морфологик хусусиятлар. –Т.: Фанё 1961.
6. Ишаев А. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. –Т.: Фанё 1977.
7. Аҳмедов А. Ўзбек адабий тили тарихида ўғуз унсур ва кўринишларининг қўлланиши: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. –Самарқанд: СамДУ, 2006. -26 б.
8. Saidov Yoqub. O'zbek dialektologiyasi, o'quv metodik qo'llanma, Buxoro: Durдона nashriyoti, 2021.